

RAQAMLI JAMIYATDA BLOG-KONTENTLARNING IJTIMOIIY AXBOROTNI TARQATISHDAGI O'RNI.

Sayfitdinova Madinabonu Shaxitbekovna
Andijon davlat pedagogika instituti stajyor tadqiqotchisi

email: madinasayfitdin@1991 mail.ru.
telefon +99899-447-00-66

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli jamiyatda blog-kontentlar ijtimoiy axborotni tezkor va samarali tarqatishda muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berilgan. Ular dolzarb mavzularni yoritib, ommaga ta'sirchan ma'lumot yetkazishi, bloglar orqali foydalanuvchilar fikr almashib, interaktiv muhit shakllantiradi degan xulosa muallif tomonidan izohlangan. Ijtimoiy tarmoqlar bilan integratsiya tufayli blog-kontentlar keng auditoriyaga yetib borishi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli jamiyat, blog-kontent, ijtimoiy axborot, axborot tarqatish internet jurnalistikasi, media platforma, erkin fikr almashish, raqamli kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация: В данной статье обосновывается важность блог-контента в быстром и эффективном распространении социальной информации в цифровом обществе. Автор приходит к выводу, что они освещают актуальные темы и передают массам впечатляющую информацию, а через блоги пользователи обмениваются мнениями и формируют интерактивную среду. Показано, что благодаря интеграции с социальными сетями блог-контент достигает широкой аудитории.

Ключевые слова: Цифровое общество, блог-контент, социальная информация, распространение информации, интернет-журналистика, медиaplatforma, свободный обмен мнениями, цифровая коммуникация, социальные сети.

Abstract: This article substantiates the importance of blog content in the rapid and effective dissemination of social information in the digital society. The author concludes that they cover topical issues, deliver impactful information to the public, and through blogs, users exchange opinions and create an interactive environment. It has been shown that blog content reaches a wide audience thanks to integration with social networks.

Keywords: Digital society, blog content, social information, information dissemination, internet journalism, media platform, free exchange of ideas, digital communication, social networks.

Raqamli jamiyat – bu axborot texnologiyalari va raqamli kommunikatsiya vositalari jamiyatning deyarli barcha sohalariga chuqur singib ketgan, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlar asosan raqamli muhitda shakllanadigan ijtimoiy tizimdir. Ushbu jamiyatda axborot asosiy resurs sifatida qaraladi va uning ishlab chiqarilishi, tarqatilishi hamda iste'moli raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. “Raqamli jamiyat tushunchasini falsafiy jihatdan tushunish uchun avvalo uning gnoseologik, ontologik, epistemologik va axloqiy jihatlarini ko‘rib chiqish muhim ahamiyatga ega”¹. Ushbu fikrni qo‘llab-quvvatlab, raqamli jamiyat tushunchasini chuqur tushunish uchun uning falsafiy asoslarini tahlil qilish zarurat hisoblanadi. Gnoseologik jihatdan, raqamli jamiyatda bilim olish va uzatishning yangi shakllari paydo bo‘lib, bu esa, inson tafakkurining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Ontologik nuqtayi nazardan, raqamli jamiyat mavjudlikning yangi shakllarini yaratilgan, virtual va real dunyo o‘rtasidagi chegaralar o‘zgargan. Shu sababli, raqamli jamiyatni to‘liq tushunish uchun uning mazkur jihatlarini falsafiy tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bilish nazariyasi (gnoseologiya) doirasida raqamli jamiyat inson bilim olishining yangi bosqichini ifodalaydi. An’anaviy bilish jarayoni ko‘proq tajriba, muloqot va an’anaviy bilim manbalariga asoslangan bo‘lsa, raqamli jamiyatda bilim internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va sun’iy intellekt orqali olinadi. Bu esa bilishning yangi shakllarini, masalan, jamoaviy ong, sun’iy idrok va virtual reallikni paydo qiladi.

Raqamli jamiyat yangi turdagi borliqni – virtual haqiqatni shakllantirdi. An’anaviy falsafada borliq asosan fizik (moddiy) dunyo orqali tushuntirilgan bo‘lsa, zamonaviy raqamli jamiyatda real va virtual dunyo o‘zaro qorishib ketayotganligi

¹ Хазиева Н.О. Цифровое общество: опыт философского осмысления проблемы. // Журнал Философия и культура. № 4. 2018. – С.8-13.

bilan asoslanadi. Virtual borliq kundalik hayotimizga shu qadar singib ketdiki, u moddiy borliqning muhim tarkibiy qismiga aylandi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi identifikatsiya va shaxsiy brend insonning real hayotiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Epistemologiya doirasida raqamli jamiyat bilimning demokratiyasini ta'minlaydi. Har kim internet orqali axborot tarqatishi va iste'mol qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, "axborotning ko'pligi va to'g'riligini aniqlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Postmodern falsafasida ta'kidlanganidek, haqiqat nisbiy tus olgan – har kim o'z shaxsiy haqiqatini yaratishi va tarqatishi imkoniyatiga ega"². Natijada, feyk yangiliklar, manipulyativ axborotlar va dezinformatsiya keng keng quloq yoydi.

Axborot jamiyati tushunchasi birinchi marta XX asr o'rtalarida fan va falsafa sohasidagi tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan. Yapon olimi Yoneji Masuda va amerikalik tadqiqotchi Daniel Bell ushbu tushunchani rivojlantirib, sanoat jamiyatidan keyingi bosqich sifatida axborot jamiyatini tasvirlab berganlar. Ularning fikricha, "sanoat jamiyatida asosiy ishlab chiqarish omili kapital va ishchi kuchi bo'lsa, axborot jamiyatida bilim va ma'lumot ustuvor ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon informatsion texnologiyalar, kompyuter tarmoqlari va raqamli kommunikatsiyalarning rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir"³. Axborot jamiyatining rivojlanish jarayonini bir necha bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda bosma axborot vositalari keng tarqaldi, ikkinchi bosqichda radio va televideniye paydo bo'ldi, uchinchi bosqichda kompyuter texnologiyalari rivojlanib, raqamli ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyati kengaydi. To'rtinchi bosqich esa internet va mobil texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, global axborot tarmog'i shakllandi. Hozirgi beshinchi bosqich esa sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish (Big Data) va blokcheyn texnologiyalarining taraqqiy etishi bilan ajralib turadi.

² Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. –Санкт-Петербург.: Алетея, 2007.

³ Даниел Белл. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. –М.: Прогресс, 1986. –С.330.

Falsafiy nuqtayi nazardan axborot jamiyati inson ongi va tafakkurining yangi paradigmasini shakllantiradi. "An'anaviy sanoat jamiyatida inson jismoniy mehnat va moddiy resurslar bilan bog'liq bo'lsa, axborot jamiyatida bilim, innovatsiya va kreativ tafakkur asosiy ustunlikka ega bo'ladi"⁴. Bu esa epistemologik muammolarni yuzaga keltiradi: bilimning ishonchliligi, ma'lumotning haqqoniyligi va axborot manipulyatsiyasi kabi masalalar tobora dolzarb bo'lib bormoqda.

Blog-kontent zamonaviy axborot maydonining ajralmas qismi bo'lib, unda turli mavzularga oid materiallar yoritiladi. Blog – bu muallif yoki mualliflar guruhi tomonidan yuritiladigan veb-sayt yoki sahifa bo'lib, u muntazam ravishda yangilanib boradi va o'ziga xos kommunikativ xususiyatlarga ega. Blog-kontentning kommunikativ xususiyatlarini tushunish uchun avvalo uning mohiyati va tarkibiy tuzilishini to'liq o'rganish talab qilinadi. Blog-kontent – bu blog formatidagi internet nashrlari uchun yaratilgan matn, rasm, audio yoki video shakldagi materiallardir. "Uning asosiy maqsadi – ma'lum bir mavzudagi bilim va tajribani auditoriya bilan bo'lishish, fikr almashish va muhokamalarni shakllantirish. Bloglar turli yo'nalishlarga bo'linadi: shaxsiy bloglar, korporativ bloglar, professional bloglar va xobbi bloglar"⁵. Ular muallifning individualligini aks ettirishi va auditoriya bilan bevosita muloqot o'rnatish imkonini berishi bilan ajralib turadi.

Blog-kontentlar moslashuvchan va yangilanish imkoniyati ega. Blog-kontent an'anaviy nashrlarga qaraganda tezroq yangilanadi. Muallif istalgan vaqtda yangilik qo'shishi, kontentni o'zgartirish yoki uni rivojlantirish imkoni mavjud. Bu esa dolzarb mavzularga tezkor munosabat bildirish imkonini yaratadi va auditoriyaning doimiy qiziqishini saqlab qoladi. Oson qabul qilinishi uchun ko'pgina bloglar rasmiy yoki ilmiy tildan ko'ra, soddaroq, tushunarli tilda yoziladi. Bu auditoriyaga muloqot qilish va kontentni tez tushunishga yordam beradi. O'z navbatida, bu holat blog-kontentning keng auditoriya tomonidan qabul qilinishini ta'minlaydi.

⁴ Бодрунов С. Д. На пути к ноономике: человек, технологии, общество // Мир перемен. № 2. 2018. –С. 24–39.

⁵ Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и межличностное взаимодействие в сети Internet. Блоги: новая реальность / под ред. Волохонского В.Л., Зайцевой Ю.Е., Соколова М.М. – Санкт-Петербург.: СПбГУ, 2006. – С. 118–131.

Bugungi kunda blog-kontent faqatgina matn shaklida emas, balki rasmlar, infografikalar, videolar va audio podkastlar bilan boyitiladi. Vizual elementlar ma'lumotni tezroq va osonroq qabul qilishga yordam beradi, ayniqsa, vizual kontent iste'moli oshib borayotgan hozirgi kunda bu muhim ahamiyat kasb etadi. Blog-kontent faqatgina o'quvchilarga emas, balki qidiruv tizimlariga ham mo'ljallangan bo'lishi kerak. Google, Yandex va boshqa qidiruv tizimlarining algoritmlari yaxshi optimallashtirilgan blog-kontentni yuqori natijalarga chiqaradi. Kalit so'zlar, metama'lumotlar, ichki va tashqi havolalar kabi SEO "(ma'lumot, mahsulot, xizmat, rasm, video, yangiliklar, manzil, aloqa va sanoatga oid qidiruv tizimlarini o'z ichiga olgan turli xil qidiruv turi)"⁶ omillari blogning auditoriyaga yetib borishida muhim rol o'ynaydi.

Ma'lumot – bu inson ongiga yetkazilgan, saqlangan yoki qayta ishlangan har qanday axborot bo'lib, u oddiy faktlardan tortib, murakkab tizimlardagi mantiqiy munosabatlargacha bo'lgan birliklarni ifodalaydi. Ma'lumot o'z-o'zidan bilishga aylanmaydi, chunki u faqatgina xabar yoki dalil shaklida bo'ladi. Masalan, "Yer Quyosh atrofida aylanishi" yoki "suvning muzlash harorati 0°C" ekanligi ma'lumotdir. Ma'lumotlar inson tomonidan sezgi organlari, ilmiy tajribalar yoki boshqa manbalar orqali qabul qilinadi. Ammo falsafiy nuqtayi nazardan, ma'lumotning to'g'riligini shubha ostiga qo'yish mumkin. Skeptitsizm oqimi vakillari (masalan, Dekart) har qanday ma'lumot haqiqat ekanligini shubha ostiga qo'yadi.

Ommaviy ong – bu jamiyatning muayyan hodisalar, voqealar va qadriyatlarga bo'lgan umumiy qarashlari yig'indisidir. Bloglar ushbu ongni shakllantirishda quyidagi usullar orqali ishtirok etadi: 1) Axborot tarqatish – bloglar tezkor va erkin axborot manbai sifatida yangiliklar, tahliliy materiallar va fikrlarni ommaga yetkazadi. Ular an'anaviy ommaviy axborot vositalaridan farqli ravishda tezkor reaksiya bildirish imkoniyatiga ega. 2) Fikrlar almashinuvi va interaktivlik –

⁶ Малий В.П., Золенко М.Н. SEO на экспорт. Первая книга по продвижению за рубежом. Litres, –2018. –С.103.

bloglarning izohlar bo'limi va ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi orqali o'quvchilar muhokamalarda qatnashadi, natijada jamoatchilik fikri shakllanadi. 3) Targ'ibot va manipulyatsiya – ba'zi bloglar ommaviy ongga ijobiy yoki salbiy ta'sir o'tkazish, xususan, siyosiy, iqtisodiy yoki ijtimoiy kun tartibiga ta'sir qilish uchun ishlatiladi.

Jamoatchilik fikri – bu muayyan mavzu yoki muammo yuzasidan jamiyatning umumiy qarashi bo'lib, u ko'pincha bloglar va ijtimoiy media orqali shakllanadi. Bloglar quyidagi yo'llar bilan jamoatchilik fikriga ta'sir qiladi: a) Mustaqil axborot maydoni yaratish – bloglar ko'pincha mustaqil jurnalistlar yoki ekspertlar tomonidan yuritiladi, bu esa ularni an'anaviy OAV ta'siridan nisbatan ozod qiladi. Ular ommaga muqobil nuqtai nazarlarni yetkazadi. b) Ijtimoiy faollikni oshirish – bloglar muayyan mavzular bo'yicha odamlarni safarbar qilish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va ijtimoiy o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ekologiya, inson huquqlari yoki korrupsiyaga qarshi kurash mavzularidagi bloglar jamiyatda faollikni oshiradi. c) Trendlar va kun tartibini belgilash – mashhur bloglar yoki bloggerlar muayyan mavzularni kun tartibiga olib chiqish orqali hukumat, korporatsiyalar yoki jamiyatning turli qatlamlariga bosim o'tkazish imkoniyati mavjud.

Erkinlik (liberty) tushunchasi falsafada ko'plab tafsirga ega, lekin bloglar kontekstida uni so'z erkinligi va fikr bildirish huquqi doirasida ko'rish mumkin. XX asr mutafakkirlari, xususan, Jon Styuart Mill o'zining **“Erkinlik haqida”** asarida **“so'z erkinligi jamiyat taraqqiyoti uchun zarur ekanini ta'kidlagan”**⁷. Bloglar esa aynan ushbu erkinlikni eng yaqqol namoyon etadigan vositalardan biri bo'lib, an'anaviy OAV cheklovlaridan mustaqil axborot oqimini yaratadi. Blog yurituvchilar (bloggerlar) o'z nuqtai nazarini senzurasiz ifodalash imkoniyatiga ega bo'lib, bu jamiyatdagi axborot turfa xilligini ta'minlaydi.

Xulosa o'rnida, falsafiy nuqtai nazardan, bloglar erkinlik va subyektivlikni o'z mohiyatiga singdirgan vosita sifatida axborot oqimiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ular

⁷ Милль, Д. О свободе / Д. Милль. – Москва.: “Издательство Юрайт”, 2025. –С.111-112. –(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15363-7. — Текст.: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/568293> (дата обращения: 17.03.2025).

ekzistensial erkinlikni namoyon etadi, postmodern nisbiylikni mustahkamlaydi, va haqiqatning ko'p qirraliligini yoritishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular yolg'on axborot tarqalishi, populizm va shaxsiy manfaatlar ta'sirida manipulyatsiya qilish xavfini ham o'z ichiga oladi. Demak, bloglar axborot oqimini erkinlashtirish bilan birga, uni boshqarish va tahlil qilish mas'uliyatini ham yuklaydi.

Bloglar orqali turli madaniyat vakillari o'z an'analari va qadriyatlarini ommaga yetkazadi, natijada turli madaniyatlar bir-biri bilan integratsiyalashib, yangi qadriyatlar paydo bo'ladi. G'arb madaniyatining ba'zi jihatlari Sharq jamiyatlariga ta'sir o'tkazayotgan bo'lsa, Sharqona qadriyatlar ham g'arb dunyosida qiziqish uyg'otmoqda. Masalan, hayot tarziga oid bloglar orqali yoga va meditatsiya Sharqdan G'arbgacha keng tarqalib, hozirda butunjahon fenomeniga aylangan.